

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Хамидова Умида Одилхоновна

Ассистент преподавателя Ургутского филиала
Самаркандского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649966>

Аннотация. Освоение методики преподавания русского языка как иностранного становится важным условием и неотъемлемой частью подготовки студентов высших педагогических учреждений Узбекистана к будущей профессиональной деятельности.

Цель статьи - подробно описать лингвистические и речевые аспекты обучения устному и письменному общению на русском языке как иностранном, как новом языке.

Ключевые слова: методика, педагогика, иностранный язык, устная речь, письменная речь, аудирование, грамматика, лексические единицы, механизм аудирования, техника чтения.

Слово «методический» произошло от греческого «methodos», что означает «способ».

Сейчас это слово употребляется в двух значениях.

1. Совокупность приемов, методов и форм работы учителя по преподаванию какого-либо предмета, то есть искусство и мастерство учителя.

2. Наука, изучающая возможности и средства достижения максимального результата образовательного процесса, то есть теория преподавания какого-либо предмета.

Методическая наука родилась из практики, чтобы ее осмыслить и подчеркнуть положительный опыт. Развитие науки и практики происходит в полном взаимодействии.

Как известно, теория всегда обогащается практикой. Но в то же время практика может быть успешно реализована только в том случае, если она базируется на определенных знаниях, теоретических основах и законах.

Методология — это теоретическая и практическая наука, в которой мастерство учителя, умение адаптировать общие методические рекомендации к конкретным образовательным условиям всегда имеет большое значение.

Преподавание русского языка как иностранного — сложная задача, требующая разнообразных методов и приемов обучения. Хороший преподаватель должен обеспечить эффективное изучение языка студентами, а также вовлекать и мотивировать их.

Методика изучения русского языка направлена на формирование коммуникативной многоязычной личности, обладающей принципами оценивания, присущими разным культурам, и способной к педагогическому взаимодействию в процессе обучения русскому языку как иностранному.

Обучение учащихся русскому языку предполагает формирование у них необходимого в каждом классе уровня навыков и умений по четырем основным видам речевой деятельности, приобретаемым на этом языке: аудированию и пониманию речи, говорению, чтению и письму, а также динамику приобретения умений вступать в коммуникацию в форме умения самостоятельно обмениваться и высказывать свое мнение в различных речевых ситуациях, возникающих в учебной и трудовой деятельности, в

семье и общественных местах, осмысливать услышанное, а также получать информацию посредством чтения письменных источников, выражать свое отношение к событиям.

Основная задача, которую необходимо выполнять на уроках русского языка и литературы, — постоянно развивать у учащихся интерес и понимание слова, объяснять им значение слова и его место в различных текстах. Междисциплинарные исследования можно сравнить с развитием мышления. Изучение дисциплин во взаимосвязанном ключе развивает у учащихся способность наблюдать за изучаемыми в том или ином предмете событиями и явлениями. Это позволяет ученику иметь четкое представление о событиях и явлениях. При преподавании русского языка и литературы в неразрывной связи с другими предметами учитель в процессе объяснения и закрепления нового материала, а также при повторении и обобщении связывает его с темой и использует тексты различного содержания, побуждающие ученика к логическому, аналитическому наблюдению.

Использование таких текстов учит ученика творчески мыслить, понимать текст, служит обогащению его знаний и мировоззрения.

Одной из основных задач учителя является адаптация практических заданий, разработанных для работы с текстами, которые соответствуют требованиям международной программы оценки (PISA, PIRLS), направленной на развитие логического мышления и практических навыков учащихся. Это предполагает формирование навыков понимания текста, аналитического, критического мышления и отношения. Если ученик не может логически и критически или творчески мыслить над заданиями в таблицах и схемах вне текста, это свидетельствует о дефиците грамотности чтения.

Тренировка произношения — аспект практического курса обучения русскому языку как иностранному, направленный на формирование навыков аудирования и произношения (умение правильно воспринимать услышанное, связывать его со смыслом и соответствующим образом воспроизводить, быстрота, устойчивость). Если развит фонетический (смысловой) речевой слух и установлены связи между слухо-акустическими, инструментальными и фонематическими сторонами речи, в результате чего произношение имеет достаточный уровень точности, то фонетические навыки можно считать сформированными. Требования к уровню навыков аудирования и говорения зависят от целей и условий обучения, в ряде случаев они ограничиваются определением приемлемого произношения.

При обучении русскому языку рассматриваются следующие методы:

Первый метод — коммуникативное обучение языку (CLT), которое фокусируется на формировании коммуникативной компетенции учащихся. Этот метод фокусируется на осмысленном использовании языка в различных контекстах. Учащиеся участвуют в мероприятиях, которые требуют от них осмысленного использования языка, таких как ролевые игры, дискуссии и дебаты. CLT предоставляет учащимся реальные концепции использования языка и развития их коммуникативных навыков.

Другой метод — обучение на основе задач (TBL), которое предполагает, что учащиеся выполняют ряд заданий, которые позволяют им применять языковые структуры и функции. TBL предполагает, что учащиеся выполняют реальные задачи, такие как заказ еды, бронирование отеля или выяснение маршрута.

Учащиеся изучают язык в контексте, и основное внимание уделяется не только усвоению языка, но и успешному выполнению задания.

Использование технологий в преподавании русского языка является еще одним эффективным методом обучения. Учителя могут использовать различные аудиовизуальные материалы, такие как видео, аудиозаписи, интерактивные игры и тесты. Учителя могут дополнять свои уроки онлайн-ресурсами, такими как словари, грамматические ресурсы и приложения для изучения языка. Еще одним методом обучения русскому языку является грамматический перевод. Этот метод предполагает изучение учащимися правил грамматики и перевод текстов с русского на родной язык. Однако этот метод устарел и считается менее эффективным, чем другие методы, упомянутые выше.

Таким образом, если обратить внимание на вышеизложенное при обучении русскому языку, то можно будет добиться успеха в обучении русскому языку в образовании. На самом деле, рамки темы очень широки, но в качестве вывода можно сказать, что в новых геополитических условиях методика обучения русскому языку как иностранному формируется на основе разработок в области теории обучения (и воспитания) русскому языку в национальных школах. Опыт должен показать преимущество и взаимодополняемость этих теорий и методов в ближайшем будущем.

Будущим учителям важно сформировать знания и представления о методической теории обучения русскому языку как иностранному с точки зрения ее основных дисциплин: педагогики, психологии, лингвистики, социологии, культурологии, а также знания лингводидактики, грамматики, лексикологии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Богин В. Г. Типология понимания текста. Калинин: Калининский государственный университет, 1986.
2. Буторина Е. П. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата. М.: ЮРАЙТ, 2018.
3. Голованова И. Ю. Когнитивно-психологические аспекты текстовых приемов учебной деятельности в процессе формирования коммуникативной компетентности. Вестник Челябинского государственного университета, 2017. 12(408), 71-75.
4. Зимняя И. А. Ключевые компетенции как эффективная целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
5. Касавин И. Т. Пространство и время: в поисках «естественной онтологии» знания. Социальные науки и современность, 2000. 1, 90-99.
6. Керимбаева Б. Т. К вопросу об определении сущности понятия «компетентностный подход» в профессиональной подготовке будущих специалистов. Фундаментальные исследования, 2012. 3, 581-585.
7. Хуторской А. В. Компетентностный подход к обучению. Научно-методические, 2013.